

ГЛОБОЛИЗАЦИЯ И СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ МОЛОДЕЖИ

Хотамова Мухайё Гафуровна

кандидат философских наук, старший преподаватель общеуниверситетской
кафедры философии ХГУ имени Б.Гафурова

www.11a.tg@mail.ru

Абдукаримов Джамолиддин Ахмадалиевич

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории таджикского народа
ХГУ имени Б.Гафурова

Аннотация: В статье рассмотрено институт семьи и ее влияние на формирование мировоззренческих предпочтений молодежи. Отмечено что, положение семьи на современном этапе излагается в несистематичных направлениях, и это приносит свои изменения в изучении социализации молодежи, что приводит к понижению прочности отношений в браке или семьи.

Ключевые слова: мировоззрения, институт семьи, молодёжь, воспитания, современный мир.

Современная социология определяет понятие «семья» как одной из первых исторических типов социальной общности людей и общественных отношений, ячейка общества. Можно рассмотреть семью, как древнюю человеческую систему, которая имеет исторически конкретную и изменяющуюся форму взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, родственниками. В семейном устройстве социологи выделяет такие формы: нуклеарные - это родители и дети и расширенные, когда в составе семьи проживают несколько поколений. К воспроизводящему виду семьи относятся такие члены семьи, как родители и несовершеннолетние дети.

Как социальный институт семья выполняет ряд функций: **особенные**

- репродуктивная (воспроизведение детей);

- Забота и ухаживание за детьми и пожилыми;
- Социализация и ресоциализация, необходимо как фактор воспитания и формирования новых качеств и норм поведения.

Дополнительные задачи семьи:

- накопление собственности и её передача, статуса;
- создание активного отдыха;
- обеспечение материального благополучия;
- создание умеренного морально - психологических условий.

Важнейшие задачи семьи не могут выполнить другие институты и это не только исторический факт, но и научно доказанное положение. Всестороннее и качественное выполнение поставленных перед семьей обязанностей заставляет его поэтапно пройти все периоды своего развития. Поэтому необходимо отметить, что «социализация предполагает выработку способов адаптации к окружающей среде, развитие физических, психофизиологических, личностных качеств»[7].

В толковом словаре Д.Н. Ушакова семья - это союз людей, в который входят родители, дети, внуки и ближайшие родственники, проживающие совместно и живущие общими целями [8].

Подчеркивается, что положение семьи на современном этапе излагается в несистематичных направлениях, и это приводит к изменениям в изучении социализации молодежи, что приводит к понижению прочности отношений в браке или семьи. С одной стороны – это понижение рождаемости, рост неполноценных семей, рождаемости вне брака, понижение статуса семьи в русле социализации молодых людей (рост суицида, криминала, наркомании, токсикомании, алкоголизма и т.д.), а с другой стороны - растет экономическая и общественная независимость женщин, и их духовная свобода как результат повышения гендерной программы в социальной и профессиональной деятельности вне семьи. Активная жизнь женщин повышает благополучие семьи, способствует их требованиям к брачно-семейным отношениям и решительность при разводе, в результате чего семья становится уязвимой и

менее устойчивой. Так, например, отмечается, что в Таджикистане в условиях традиционных устоев растет и число разводов среди молодежи. «В Таджикистане в 2018 году количество разводов увеличился, и составило более 11 тысяч, заявила Председатель Комитета по делам женщин и семьи при правительстве республики Идигул Косимзода. В прошлом году в ЗАГС обратилось 82 тысячи 556 пар, в то время как в 2017 году связали себя узами брака 78 тысяч 757 пар.»[5]

В рамках данной тенденции следует отметить, что роль родителей в образовании брака постепенно меняется и процент молодых людей, самостоятельно образующие семью, постепенно увеличивается. Таким образом, это неизбежное явление, связано с возникновением современных взаимоотношений в результате изменения жизни общества.

Весь ореол образования мировоззренческих предпочтений в семье усваивается при социализации ребенка, где каждый член семьи выполняет свою роль и таким образом ребенок осваивает привычку к совместному труду и деятельности. Современная социальная философия более глубоко изучает изменения в составе семейных отношений и статусов членов семьи, которые очень важна для определения современного состояние гендерных отношений. Социальная адаптация в современной семье сопровождается социальными изменениями и кризисом, когда происходит процесс феминизации под сильнейшим воздействием глобальных процессов. Такие социальные изменения меняют статус каждого человека в семье, иногда сталкивая их между собой, которая указывает на несовпадение ролевых функций супругов, отцов, матерей и детей. От уровня осознания собственных семейных функций и от эффективности их принятия зависит показатель везения ролевого поведения. Условие реализации ролевых игр в семье – это необходимое и определенное применение своих задач с принятием отношения других людей на собственный поступок. Итог принятых и показанных ролей в трудной семье как результат ролевого функционирования имеет значение, так как принятые образы

семейных традиций, семейных отношений молодое поколение перенесет в свои будущие семьи.

Формирование мировоззренческих предпочтений показывает процесс подготовки и приобретения готовности к социальным отношениям. А также, это результат отдачи духовного наследия, социальных, существенных правил и принципов, манер поведения. В общественных науках констатируется, что возникновение мировоззрения начинается с момента рождения человека. Человек с самого периода рождения в процессе общения будут становиться как личность, со своими мнениями, взглядами, ценностями, характером и формой поведения. Старшие в семье будут создавать условия для включения ребенка в социальные отношения, адаптации социальных норм и порядков в своем поведении и стиле мышления, и при этом молодой человек постепенно становится полноценным членом семьи и общества. Ни один социальный институт не оказывает такого влияния на молодого человека, как семья, которая постоянно, всесторонне и по всем параметрам составляет основу его поведения. Семья в процессе воспитания обучает молодого человека всему, что потребуется для самостоятельной жизни, который должен быть готовым выполнять возложенные на него задачи, обязанностей как семьянин, гражданин, хороший работник. Поэтому в семье молодой человек должен быть полноценным в социально-психологическом, морально-этическом отношении, творчески развивать накопленный опыт поколений. Поэтому семья остается одним из главных фактор социализации молодого человека.

Литература:

1. Абашин С. Исламский фундаментализм в Средней Азии: причины распространения, прогнозы на будущее. // Центральная Азия и Кавказ, 2002, №2 (20).
2. Акимова Е.Ф. Формирование профессиональных предпочтений молодёжи в условиях становления рыночных отношений современной России (автореферат).- Саратов, 2003. с.11.

3. Анализ ситуации высшего образования в республике Таджикистан. ЦПОР «Пульс». Душанбе: Ирфон, 2006.
4. Андреева И.Н. Молодежная субкультура: нормы и система ценностей /
5. Насурова Б. Молодежь в трансформирующемся таджикистанском обществе. Душанбе, 2016. С.94-96;
6. Калонов А. Роль семьи в формирование ценностных ориентаций молодежи. Дисс.канд.философ.наук. Душанбе, 2000.- С.106.
7. Орлова В.В. Социализация молодежи в условиях трансформации современного российского общества. (на материалах Томской и Кемеровской областей). Автореферат док.дисс. - Улан-Уде, 2011. С.20. См.: https://pressa.tj/news_rus/chislo-razvodov-v-tadzhikistane-rastet/ [текст].
8. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.-Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Госнзд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940., Толковый словарь русского языка. В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова — Репринтное издание: М, 1995.